

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Хакимова Муниса Максуд кызы

СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ – КАК НАУКА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

